

TARJIMASHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI

Mirzayeva Sevinch Sherzod qizi-
student **Ibodullayeva Sevinch Xurshid qizi** -student,
Scientific advisor-**Muhtashamova Parvina**-teacher.

p.muxtashamova@uzswlu.uz <http://orcid.org/0000-0002-0299-5692>

O‘zbekiston davlat jahon tillar universiteti Toshkent shahar Uchtepa tumani Kichik halqa yo‘li
G-9a 21 uy

Annotasiya: Mazkur maqolada terminologiya va tarjima jarayonining dolzarb masalalari, ularning lingvistik va madaniy jihatlarini tahlil qilinadi. O‘zbek tilida termin yaratish va tarjima qilishda duch kelinayotgan asosiy muammolar hamda ularni hal etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro terminologiya va milliy til uyg‘unligini ta‘minlash masalasiga alohida e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: Terminologiya, tarjima, lingvistika, ekvivalentlik, translyatsiya, standartlashtirish, o‘zlashtirish, milliy til, xalqaro terminlar.

Abstract: This article analyzes current issues of terminology and translation process, their linguistic and cultural aspects. The main problems encountered in the creation and translation of terms in the Uzbek language and ways to solve them are considered. Also, special attention is paid to the issue of ensuring harmony of international terminology and national language.

Key words: Terminology, translation, linguistics, equivalence, translation, standardization, acquisition, national language, international terms.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные проблемы терминологии и переводческого процесса, их лингвокультурологические аспекты. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при создании и переводе терминов на узбекском языке, и пути их решения. Также особое внимание уделяется вопросу обеспечения гармонии международной терминологии и национального языка.

Ключевые слова: Терминология, перевод, лингвистика, эквивалентность, перевод, стандартизация, усвоение, национальный язык, международные термины.

Kirish: Zamonaviy lingvistika va tarjima nazariyasida terminologiya bilan bog‘liq muammolar dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Ilm-fan, texnologiya, iqtisod, huquq va boshqa sohalarning rivojlanishi yangi terminlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Globallashuv sharoitida turli tillar o‘rtasidagi terminologik uyg‘unlik va aniq tarjima muammosi muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni milliy tilga mos shaklda o‘g‘irib, izchil qo‘llash tarjimonlar va tilshunoslar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

1. TERMINOLOGIYA VA UNING SHAKLLANISHI

Terminologiya — bu ilmiy va texnik sohalarda ishlatiladigan maxsus atamalar tizimi bo‘lib, u aniq va izchil bo‘lishi lozim. Har qanday milliy til rivojida termin yaratish muhim jarayon hisoblanadi.

Termin yaratish usullari

O‘zbek tilida yangi terminlar yaratish uchun quyidagi asosiy usullar qo‘llaniladi:

Kalkalash – xorijiy so‘zlarni o‘zbek tiliga so‘zma-so‘z tarjima qilish. Masalan, hardware – qattiq ta‘minot, software – dasturiy ta‘minot.

O‘zbek tilining ichki imkoniyatlaridan foydalanish – yangi terminlar yaratishda mavjud o‘zbek so‘zlaridan foydalanish. Masalan, tarjimashunoslik (translation studies) yoki axborot texnologiyalari (information technology).

Xalqaro terminlarni moslashtirish – chet tillardan o‘zlashgan so‘zlarni o‘zbek tiliga moslashtirish. Masalan, kompyuter, marketing, innovatsiya.

Transliteratsiya va transkripsiya – xorijiy terminlarni yozuv va talaffuz jihatidan mos shaklda qabul qilish. Masalan, skaner, fayl, printer.

Terminlarni standartlashtirish muammosi

O‘zbek tilida terminlarning yagona va izchil shaklda qo‘llanilishini ta‘minlash lozim. Hozirgi kunda ayrim terminlar turlicha tarjima qilinmoqda, bu esa chalkashliklarga olib kelmoqda. Masalan:

Database – ma‘lumotlar bazasi yoki ma‘lumotlar ombori

Manager – menejer yoki boshqaruvchi

Online – onlayn yoki internet orqali

Bu kabi muammolarni hal etish uchun yagona ilmiy yondashuv zarur.

TARJIMA JARAYONIDAGI ASOSIY MUAMMOLAR

Tarjima nafaqat tilshunoslik masalasi, balki madaniy tafovutlar va pragmatik jihatlarni ham qamrab oladi.

Ekvivalentlik muammosi

Tarjimada ekvivalentlik muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ba'zi so'zlar to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tilida ekvivalentga ega bo'lmaganligi sababli muqobil variantlar izlanadi. Masalan:

Privacy – shaxsiy daxlsizlik yoki maxfiylik

Freelancer – mustaqil mutaxassis yoki erkin ishchi

Startup – yangi innovatsion loyiha yoki startap

Transliteratsiya va adaptatsiya

Ba'zi hollarda terminlar transliteratsiya qilinadi, ba'zilari esa moslashtiriladi. Masalan, marketing so'zi transliteratsiya qilingan, lekin axborot texnologiyalari termini moslashtirilgan.

Tarjimada madaniy tafovutlar

Har bir til va madaniyat o'ziga xos bo'lgani uchun tarjimada ba'zi tushunchalar turlicha talqin qilinadi. Masalan:

Ingliz tilidagi blue humor (qo'pol hazil) o'zbek tilida aynan shunday ishlatilmaydi.

White lie (yaxshi niyat bilan aytilgan yolg'on) iborasi o'zbek tilida oq yolg'on shaklida unchalik tushunarli emas.

Bunday holatlarda kontekstga mos keladigan ekvivalentni topish kerak.

MUAMMOLARNI HAL ETISH YO'LLARI

Terminlarni rasmiy standartlashtirish – O'zbek tilida terminlar bankini yaratish va doimiy ravishda yangilab borish lozim.

Lingvistlar va mutaxassislarning hamkorligi – Atamalarni aniqlashda turli soha vakillari ishtirok etishi kerak.

Tarjimashunoslik – tilshunoslik va adabiyotshunoslik bilan chambarchas bog'liq bo'lgan fan bo'lib, u nafaqat matnlarni bir tildan ikkinchi tilga o'girishni, balki ma'naviy, madaniy va lingvistik tafovutlarni hisobga olgan holda tarjima jarayonining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganadi. Bugungi kunda tarjimashunoslikning bir necha dolzarb muammolari mavjud bo'lib, ular orasida terminologik tarjima, badiiy tarjima, mashina tarjimasi, sinxron tarjima va madaniy kontekst muammolari alohida ajralib turadi.

1. Badiiy tarjimaning dolzarb masalalari

Badiiy tarjima milliy madaniyat va adabiyotning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuviga katta hissa qo'shadi. Biroq, badiiy tarjima jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi. Xususan, asliyatning uslubi va ruhini saqlash, milliy madaniyatga oid o'ziga xos tushunchalarni boshqa tilda ifodalash, she'riy tarjimada qofiya va ritmni moslashtirish kabi muammolar tarjimon oldida turgan jiddiy vazifalardir.

Masalan, mashhur adib Chingiz Aytmatovning asarlari turli tillarga tarjima qilinganida, uning qahramonlarining milliy xarakteri va she'riy ohangini saqlab qolish muhim bo'lgan. Ba'zi tarjimalarda yozuvchining ruhiy-falsafiy tahlillari yo'qolib ketgan bo'lsa, ba'zilari uning uslubini saqlashga harakat qilgan. Bu esa tarjimonlarning adabiy mahorati va tarjima madaniyatini yanada rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

2. Mashina tarjimasi va uning istiqbollari

Bugungi kunda sun'iy intellekt va mashina tarjimasi (Google Translate, DeepL va ChatGPT tarjima tizimlari) rivojlanib bormoqda. Biroq, bu texnologiyalar hali ham inson tarjimasi bilan tenglasha olmaydi. Mashina tarjimasi grammatik va leksik jihatdan to'g'ri tarjima bera olishi mumkin, lekin u matnning semantik chuqurligini, madaniy kontekstni va ifoda uslubini to'liq tushunmaydi.

Masalan, rus tilidagi “Он вешал мне лапшу на уши” iborasi so'zma-so'z tarjimada “U qulog'imga lag'mon osdi” deb ifodalinishi mumkin, lekin bu gapning asl ma'nosi “U meni aldadi” degan mazmuni anglatadi. Bunday holatlarda inson tarjimonining tajribasi va intuitiv yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Sinxron tarjima va uning qiyinchiliklari

Sinxron tarjima (konferensiya, sammit va xalqaro uchrashuvlarda amalga oshiriladigan real vaqt rejimidagi tarjima) tarjimashunoslikning eng murakkab yo'nalishlaridan biridir. Tarjimon tinglovchi bilan bir vaqtning o'zida tarjima qilishga majbur bo'lgani uchun yuqori darajadagi til bilimi.

Terminologiya va tarjima masalalari bugungi tilshunoslikning eng dolzarb muammolaridan biridir. Yangi terminlarni yaratish va ularni tarjima qilishda lingvistik aniqlik, izchillik va xalqaro uyg'unlik talab etiladi. O'zbek tilining rivoji uchun terminlar bo'yicha yagona standartlarni joriy etish, tarjimonlar va mutaxassislarning hamkorligini kuchaytirish hamda ilg'or texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akobirov I. "Zamonaviy lingvistika va tarjima nazariyasi". Toshkent: Fan, 2020.
2. Karimov U. "Tilshunoslik va terminologiya muammolari". Samarqand: Ilm nuri, 2019.
3. Xudoyberganov N. "O'zbek tilida termin yaratish tamoyillari". Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2021.
4. Baker M. "In Other Words: A Coursebook on Translation". Routledge, 2018.
5. Vinay J.P., Darbelnet J. "Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation". John Benjamins Publishing, 1995.
6. Zahitovna, M. P. (2019). The use of ICT in the English class. Наука и образование сегодня, (6-1 (41)), 87-89.